

Sesto San Giovanni, 12 maggio 2025

Oggetto: Risposta alla valutazione dello studio - “Il versamento pericardico dopo cardiocirurgia: caratteristiche, fattori di rischio e gestione”

Proponente: Dott.ssa Gaia Cattadori - UO Cardiologia Riabilitativa –Sede MultiMedica

Studio Numero 4240 – ID Sperimentazione 4656

Gentile Comitato Etico,
in seguito alla comunicazione (rif. 58/25) pervenuta circa l'esito della seduta del Comitato Etico svoltasi in data 18 Febbraio 2025 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

Nel consenso informato, la frase "Saranno infine raccolti dati di follow up nei successivi due anni" richiede di essere integrata con informazioni su quale tipo di dati saranno raccolti. Più avanti, la frase "Si impegna inoltre a osservare scrupolosamente le indicazioni e le richieste da parte del personale sanitario" va eliminata

Manca nell'informativa sul trattamento dei dati personali l'indicazione del Titolare del trattamento; ii) a pag. 2 si dichiara che i dati "potrebbero inoltre essere utilizzati per ulteriori ricerche scientifiche, per scopi didattici e per pubblicazioni, nonché per successivi studi clinici o per ottenere valutazioni attuali o future finalizzate alla definizione di nuovi e ottimali percorsi diagnostici". Non risultano chiare le ulteriori finalità. L'utilizzo dei dati personali per ulteriori ricerche scientifiche/studi non è ammesso senza un consenso. In ogni caso, il Garante per la protezione dei dati personali ritiene che sia necessario un consenso specifico per ogni singolo progetto di ricerca. Si suggerisce la cancellazione della frase sopra riportata.

Si precisa quanto segue:

Si modifica il Foglio Informativo e Modulo di consenso (con privacy) integrando la sezione con la tipologia dei dati di follow up raccolti nei due anni successivi.

Il Foglio informativo viene aggiornato con le informazioni mancanti (titolare del trattamento) e modificato nella sezione relativa all'utilizzo dei dati per ulteriori ricerche scientifiche; tale sezione è stata eliminata in quanto non sarà applicata. L'utilizzo dei dati è relativo solo agli scopi del presente progetto presentato.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Gaia Cattadori, 12 Maggio 2025

Allegati:

Consenso e Modulo informativo privacy TC e CLEAN v 1.1. del 14/01/2025